

БЎЛАЖАК ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ МУТАХАССИСНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

A.T.Saydullayev

Abdulla Qodiriy nomidagi JDPU

Ijtimoiy gumanitar fanlardamasofabiy

ta'lim kafedراسи o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10753614>

Аннотация: технологиясининг тузилиши ва уларни амалга ошириш самарадорлиги кўрсатилган. Педагогик лойиҳаларни амалга ошириш самарадорлигини таъминловчи омиллар аниқланади. Талабаларнинг ишлаб чиқариш амалиёти жараёни шароитида бўлажак мутахассиснинг касбий компетенциясини шакллантириш бўйича лойиҳалар тизими таклиф этилади.

Аннотация: показана структура технологии и эффективность ее реализации. Определены факторы, обеспечивающие эффективность реализации педагогических проектов. Предлагается система проектов для формирования профессиональной компетентности будущего специалиста в условиях производственной практики студенто.

Abstract: the structure of the technology and the effectiveness of their implementation are shown. Factors ensuring the effectiveness of the implementation of pedagogical projects are determined. A system of projects is offered for forming the professional competence of the future specialist in the conditions of the students' production practice process.

Калит сўзлар: компетенциялар, компетентсия, касбий компетентсия, мутахассис, иш тажрибаси, педагогик лойиҳа

Бугунги кунда таълимни ривожлантиришнинг замонавий даври жисмоний тарбия ва спорт соҳасида модернизация жараёнларини фаоллаштириш билан тавсифланади. 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси жисмоний тарбия ва спортнинг роли ва функцияларини қайта кўриб чиқиш ушбу соҳа мутахассисларини тайёрлашга қўйиладиган янги талабларни белгилаб беради.

Бугун биз нафақат бўлажак мутахассиснинг профессионал муҳим фазилатларини ривожлантириш ҳақида, балки унинг мустақил инновацион касбий қобилияти ҳақида гапирамиз.

Таълим соҳасида олиб борилаётган ислохотлар замирида меҳнат бозорида малакали, малакали, рақобатбардош, узлуксиз касбий ўсишга, ўз-

ўзини тарбиялашга ва ўз-ўзини такомиллаштиришга тайёр, ўз ваколатлари даражаси учун шахсан жавобгар бўлган мутахассисни тайёрлаш вазифаси муҳим аҳамият касб этмоқда.

Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида фаолият олиб бораётган мутахассис аҳолига таълим ва тарбия бериш билан бир қаторда соғломлаштириш, илм-фан, соғлом турмуш тарзини шакллантириш, спортчиларни юксак марраларга эришиши ва уларда жисмоний маданиятни ривожлантиришнинг иновацион усулларини ўзлаштирган бўлиши муҳим. Бинобарин, жисмоний тарбия ўқитувчиси, спорт мураббийи фаолиятининг муваффақияти уларнинг касбий маҳорати ва малакасига боғлиқ.

Компетенцияга асосланган ёндашувнинг асосий таркибий қисмлари бўлган “компетентлик” ва “компетентлик” тушунчаларининг моҳиятини тушуниш керак. Компетентлик (лотинча “competere” - “тайёр бўлмоқ”) маълум бир шахнинг маълум бир ишни бажариш қобилияти, бу борада асосли хулосалар чиқариш учун етарли билим захирасининг мавжудлиги сифатида изоҳланади. Компетенция (лотинча “competencia” - эришиш, рия қилиш, ёндашиш) ўз билим ва тажрибасини амалиётга тўғри қўллай олиш деган маънони англатади. Бу эса, таълимда замонавий шароитда ғоялар босқичидан амалга ошириш босқичига ўтиш лозимлигини белгиламоқда.

Бизни қизиқтирган муаммога бағишланган маҳаллий ва хорижий адабиётларни назарий кўриб чиқиш шуни кўрсатдики, “компетентлик” ва “компетенция” тушунчалари жуда кўп таъриф ва изоҳларга эга. Замонавий таълимнинг асосий тушунчаларини аниқлашнинг барча ёндашувларида умумий бўлиб, улар амалий фаолиятда шаклланади ва намоён бўлади. Қарашлардаги фарқларга қарамай, кўпчилик олимлар “компетентлик” тушунчаси билим, кўникма ва малакалардан кенгроқ фойдланиш ёки уларнинг йиғиндиси деган ғоя илгари сурилади. Чунки компетентлик фаолиятнинг барча томонларини: билим, операцион-технологик, мотивацияни ўз ичига олади.

Юқорида айтилганларга асосланиб, умумий компетенцияни шахсга фаолият ва мулоқотда ўзини етарли даражада намоён этишга имкон берадиган интеграл шахсий сифат сифатида тушуниш мумкин. Умумий компетенциялар болалиқдан шаклланади, мактабда ўқиш давомида мустақамланади ва университетда ривожланишда давом этади. Қатъий касбий компетенциялар фақат университетда ўқиш даврида шакллана

бошлайди. Ҳар бир аниқ касб, мутахассислик ўзига хос компетентсияларни тақдим этади, уларсиз мослашиш ва касбий фаолиятни муваффақиятли бажара олмайди. Бундай компетенциялар касбий аҳамиятга эга бўлган компетенциялар деб аталади.

Педагогик таълим назариясида "касбий компетенция" тушунчаси мутахассисга қўйиладиган касбий талаблар мажмуини билдиради ва "малака", "касбий тайёргарлик", "касбийлик" каби атамалар билан адабиётларда тилга олинади. Касбийлик, қоида тариқасида, уларнинг самарадорлиги нуқтаи назаридан оқланган мезонлар, яъни мутахассиснинг олдига қўйиладиган вазифаларни оммавий амалиётда кенг қўллай олиш, муаммони ечишга имкон берадиган махсус билим, кўникма ва малакалар тизимига эга бўлиши тушунилади.

Маълумки, касбий компетенция касбга тегишли бўлиб, касбий фаолиятда намоён бўлади. Шахс-фаолият ёндашуви нуқтаи назаридан, касбий компетенция шахсий фаолиятни мустақил амалга ошириш учун етарли бўлган шахснинг ўзини ўзи ташкил этиш даражасини таъминлайдиган шахсий хусусиятлар тўплами сифатида белгиланади. Педагогик, психологик адабиётларда бир қатор муаллифлар (И. А. Зимняя, Н. В. Кузмина, А. М. Маркова, В. А. Слостенин, А. В. Хуторской ва бошқалар) касбий компетенция касбий билим ва кўникмалар мажмуасини, шунингдек, касбий фаолиятни амалга ошириш усуллари ўз ичига олади, деб таърифлайди. Бу ҳолда касбий компетенция профессионалликнинг таркибий қисмларидан бири сифатида қаралади, унинг таркибида жуда хилма-хил ва турли тартиб кўрсаткичлари ажралиб туради: касбий мувофиқлик, касбий қониқиш, касбий муваффақият. "Касбий компетенция" – (лотинча "Professio – расмий машғулот, "competo" – тўғри келади, мос) деган маънолар англатади. Бу фаолият турининг мақсадига эришиш учун етарли билим ва кўникмалар даражасини акс эттирувчи мутахассиснинг ишбилармонлик ва шахсий фазилатларининг ажралмас белгиси сифатида тушунилади.

Шундай қилиб, компетенция деганда биз талаба томонидан мустақил равишда амалга ошириладиган ва маълум бир муайян вазиятда фойдаланадиган билим, кўникма, таълим ва ҳаётий тажриба, қадриятлар ва қизиқишлар йиғиндисини тушунамиз. Компетенция шахснинг ўз малакасини амалда қўллаш қобилияти сифатида қаралади. Касбий компетенцияда биз умумий, илмий ва илмий-тадқиқот компетенцияларини, жисмоний тарбия ўқитувчиси, спорт мураббийи,

оммавий спорт ва спорт- соғломлаштириш ишлари бўйича менежернинг касбий фаолиятидаги махсус касбий компетенцияларни ажратамиз. Бу компетенцияга асосланган ёндашув асосида олий маълумотли мутахассислар тайёрлашнинг асосий вазифасини ҳисобга олган ҳолда жисмоний тарбия олий ўқув юртлари битирувчиларининг касбий тайёргарлигининг амалий йўналиши ва таълим сифатига қўйиладиган талабларни қайта кўриб чиқиш заруриятини белгилайди. Қўйилган вазифани ҳал қилиш самарадорлиги университетдаги ўқув жараёни ва ундаги иш амалиётини шакллантиришга боғлиқ, чунки бу даврда назарий ва педагогик тайёргарлик ва ўқув жараёнининг интеграцияси самарали амалга оширилади.

2021 йил 6 апрелда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 188-сонли қарорига мувофиқ педагог кадрлар тайёрловчи ОТМларнинг кундузги таълим шаклида ўқиётган 2–4-босқич талабалари учун ҳафталик ўқув машғулоти “4+2” тартибида олиб борилиши юқоридаги муаммоларнинг муваффақиятли ечимини бегилайди. Амалий машғулотлар жараёнида талабаларда янги назарий билим ва амалий тажриба олишга доимий эҳтиёжни шакллантириш, уларни замонавий педагогика фани ва амалиёти муаммолари билан таништириш, университетда олган барча назарий билимларидан фойдаланишга ўргатиш мумкин. ва шу билан бирга, энг яхши ўқитувчи ва мураббийларнинг илғор амалий тажрибасини ўрганиш, касбий кўникмалар. Амалиёт нуқтаи назаридан, битирувчининг энг муҳим касбий фазилатларини тавсифловчи, талаб қилинадиган компетенциялар сони кўп бўлмаслиги керак. Шу билан бирга, умумлаштирилган компетенцияларнинг мазмуни уларнинг шаклланиш даражасини ва битирувчиларнинг ушбу талабларга мувофиқлигини объектив аниқлаш имкониятига эга бўлиши учун аниқ бўлиши муҳим. Мутахассиснинг касбий компетенцияларини ишлаб чиқариш амалиёти жараёни шароитида шакллантириш, бизнингча, тизимли педагогик лойиҳаларни мақсадли изчил амалга ошириш муҳим аҳамият касб этади. Лойиҳалар қўйидагиларни назарда тутати:

университетда шахсий, касбий, педагогик, моддий-техника ва таълим ресурсларини интеграциялашувига асосланган юқори технологияли муҳитни яратиш;

ушбу муҳитда малакали мутахассисларни тайёрлаш учун инновацион дастурларни амалга ошириш;

ишланмаларни университет мажмуасининг ишлаб чиқариш амалиёти шароитида ўқув, илмий, ишлаб чиқариш ва ўқув-инновацион жараёнларнинг ўзига хос хусусиятларига мослаштириш.

Бизнинг ҳолатимизда университет мажмуаси олий ўқув юртлари, таълим муассасалари ва спорт ташкилотлари бирлашмаси билан ифодаланади.

Технологиянинг тузилиши лойиҳа фаолияти мантиғи билан белгиланади.

Технология қуйидагиларни ўз ичига олади:

мутахассиснинг касбий компетенциясини шакллантириш шартлари ва омилларини аниқлаш;

ишлаб чиқариш амалиёти шароитида касбий компетенцияларни шакллантиришни таъминловчи педагогик лойиҳаларни яратиш;

ишлаб чиқилган педагогик лойиҳаларни амалга ошириш ва уларни университетнинг ишлаб чиқариш амалиёти шароитларига мослаштириш.

Мутахассис ва жамиятнинг узоқ муддатли эҳтиёжларини қондириш зарурати узлуксиз, кўп босқичли, илғор, очиқ, интеграл, муқобил ва норасмий таълимнинг долзарблигини белгилайди. Бу фақат инновацион турдаги олий таълим муассасаси томонидан таъминланиши мумкин.

Бўлажак мутахассиснинг касбий компетенциясини шакллантириш мутахассиснинг касбий ва шахсий ривожланишини фаоллаштирувчи омил сифатида олий таълим муассасининг интеграцион ресурсларидан мақсадли фойдаланиш билан таъминланади. Биз иш берувчилар, ўқитувчилар, таянч муассасалар мутахассислари ва талабаларнинг малакали мутахассис тайёрлашга бўлган эҳтиёж ва имкониятлари ҳақидаги фикрларини ўргандик. Бўлажак мутахассиснинг касбий компетенциясини шакллантириш ишлаб чиқариш амалиёти жараёнида тизимли педагогик лойиҳаларни амалга ошириш орқали амалга оширилади. Лойиҳаларнинг ҳар бирининг мақсади ишлаб чиқариш амалиётининг кўп функцияли хусусияти учун маълум турдаги таъминотни ишлаб чиқишдир. Инновацион таълим, касб-хунар педагогик, илмий тадқиқотлар, ахборот технологиялари ва ижтимоий-маданий компонентларни ривожлантириш лойиҳалари белгиланди.

1 лойиҳа. Назария ва амалиётни интеграциялашган ҳолда талабаларнинг ўзлаштирилган билим ва кўникмаларини касбий компетенцияларига айлантириш учун ишлаб чиқариш амалиётининг инновацион ва таълим компонентини ишлаб чиқиш.

2 лойиҳа. Педагогик технологияларга айлантирилган янги билим ва кўникмаларни жорий этиш ва ушбу технологияларни амалга ошириш орқали касбий компетенцияларни ўзлаштириш, шунингдек, талабаларнинг ўз-ўзини ривожлантириш ва ўз-ўзини ривожлантиришга бўлган эҳтиёжларини шакллантириш бўйича тажриба орттириш учун иш амалиётининг касбий педагогик компонентини ишлаб чиқиш. ўз- ўзини такомиллаштириш.

3 лойиҳа. Янги билимларни олиш ва илмий тадқиқотлар ўтказиш ва ундан жисмоний тарбия ва спорт соҳасида самарали фойдаланиш тажрибасини тўплаш учун ишлаб чиқариш амалиётининг тадқиқот компонентини ишлаб чиқиш.

4 лойиҳа. Ахборот ва инновацион маданиятни шакллантириш, малака ошириш истиқболлари учун инновацион тажрибани таҳлил қилиш, қайта ишлаш ва таржима қилиш учун иш амалиётининг ахборот технологиялари компонентини ишлаб чиқиш.

5 лойиҳа. Талабалар билан ўқув ишларида тажриба орттириш, ўқув ҳолатларини таҳлил қилиш, синфда (гурухда), индивидуал ишда ҳам педагогик вазифаларни аниқлаш ва ҳал қилиш учун меҳнат амалиётининг ижтимоий-маданий таркибий қисмини ишлаб чиқиш. Ўқитувчилар, мураббийларнинг таълим ва инновацион фаолияти маданиятини ошириш.

Лойиҳалар таркибига университет мажмуасининг интегратив муҳитида талаба ва мутахассис ўз-ўзини тарбиялаш фаолиятини ташкил этиш, касбга йўналтириш - талабанинг касбий ва педагогик фаолиятини илмий ва ўқув-услубий, ташкилий, бошқарув ва психологик-педагогик қўллаб-қувватлаш, ўқувчиларнинг касбий ўзини ўзи белгилаш бўйича ишланмалар киради. Ишлаб чиқариш амалиёти шароитида касбий компетенцияларни шакллантириш натижалари эришилган касбий компетенция даражаси ва бўлажак мутахассиснинг касбий ва шахсий ривожланиш босқичи билан белгиланади.

Ушбу инновацион ёндашув жисмоний маданият бўйича бўлажак мутахассисни компетенция форматида касбий тайёргарлигини модернизация қилишнинг ҳақиқий йўналишларини яратувчи механизм сифатида қаралади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида. 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон.
2. Ма'муров, В., & Хамраев, I. (2021, March).
3. Абдуллаев А. Хонкелдиев Ш.Х “Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти” дарслик.Т. 2005 й

